

SHO‘RLANGAN GRUNTLARDA BINO VA INSHOOTLARNI LOYIHALASH VA QURISHDA MUHANDIS-GEOLOGIK QIDIRUV ISHLARINI OLIB BORISH

¹Zafarov Olmos, ²Maxkamov Zafar Taslimovich,
³Raxmatullayeva Dilnoza Sobirovna

¹Jizzax politexnika instituti, Yo‘l muhandisligi kafedراس dotsenti, PhD

²Jizzax politexnika instituti, Yo‘l muhandisligi kafedراس katta o‘qituvchisi

³Jizzax politexnika instituti, Yo‘l muhandisligi kafedراس

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178712>

Annotatsiya. Mirzacho‘l tekisliklari hududidagi sho‘rlangan gruntlarda bino va inshootlarni loyihalash va qurishda muhandis-geologik qidiruv ishlarini olib borishning o‘ziga xos xususiyatlarini asoslash mavzusidagi ushbu maqolada bino va inshootlarni loyihalash va qurishda muhandis-geologik qidiruv ishlarini olib borish, ularning samaradorligini oshirish usullari, me‘yoriy xujjatlar talablari bo‘yicha yuqori namlikka ega bo‘lgan gruntlarni fizik-mexanik xossalarini aniqlashni talab etilishi va muhandislik-geologik qidiruv ishlarida aerokosmik syomka, aero vizual kuzatuv, aerofotosyomka ishlarini olib borish, shuningdek, murakkab iqlim sharoitida bino va inshootlarni loyihalash va qurish bo‘yicha o‘ziga hos izlanishlarni amalga oshirish, yuqori namlikdagi gruntli asosli uchastkalarda muhandis-geologik qidiruvlar texnik topshiriqda keltirilgan maxsus dastur bo‘yicha olib boorish kerakligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: bino va inshootlar, muhandis-geologik qidiruv ishlari, sho‘rlangan gruntlar, gruntlar, namlik, yuqori namlangan gruntlar, fizik-mexanik xossalar, aerovizual kuzatuv, aerofotosyomka, aerokosmik syomka, murakkab iqlim sharoiti.

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности проведения инженерно-геологоразведочных изысканий при проектировании и строительстве зданий и сооружений на засоленных грунтах Мирзачульской равнины, методы повышения их эффективности, инженерно-геологоразведочные изысканий при проектировании и строительстве зданий и сооружений. Согласно требованиям нормативных документов требуется определять физико-механические свойства грунтов с повышенной влажностью и осуществлять аэрокосмическую фотосъемку, аэровизуальное наблюдение, аэрофотосъемку при инженерно-геологических изысканиях, а также при проектировании и строительстве, строительства зданий и сооружений в сложных климатических условиях, проведение специальных исследований, инженерно-геологических изысканий на участках с повышенным содержанием влаги, информация по специальной программе предусмотрена в техническом задании.

Ключевые слова: здания и сооружения, инженерно-геологическая разведка, засоленные грунты, грунты, влажность, сильноувлажненные грунты, физико-механические свойства, аэровизуальная наблюдения, аэрофотосъемка, аэрокосмическая съемка, сложные климатические условия.

Abstract. In this article on the specific features of conducting engineering-geological exploration works in the design and construction of buildings and structures in the saline soils of the Mirzachol plains, methods of improving their efficiency, engineering-geological exploration works in the design and construction of buildings and structures, According to the requirements

of official documents, it is required to determine the physical and mechanical properties of soils with high humidity and carry out aerospace photography, aerial visual observation, aerial photography in engineering and geological exploration, as well as design and construction of buildings and structures in difficult climatic conditions, carrying out specific researches, engineering-geological explorations in high-moisture soil-based sections, information on the special program provided in the technical assignment.

Keywords: *buildings and structures, engineering-geological prospecting, saline soils, soils, humidity, highly moistened soils, physical and mechanical properties, aerial visual surveillance, aerial photography, aerospace photography, complex climatic conditions.*

Kirish

Sho‘rlangan gruntlar - tarkibida suvda oson eriydigan zararli tuzlar 0,1 % yoki suvli so‘rimdagi quruq qoldiq miqdori 0,25 % (0,3 %) dan ko‘p bo‘lgan gruntlar kiradi. Sho‘rlangan gruntlar, asosan, quruq iqlimli mamlakatlar (Pokiston, Hindiston, Xitoy, AQSH, O‘rta Osiyo, Janubiy Amerika, Afrika, Avstraliya va boshqalar)da katta-katta maydonlarda, shuningdek, sho‘rlanmagan gruntlar orasida esa, kichikroq massivlarda dog‘ ko‘rinishida tarqalgan. O‘rta Osiyo, Janubiy Qozog‘istonda va mamlakatimizning cho‘lli hududlaridagi sug‘oriladigan maydonlarning yarmidan ortig‘i, o‘zlashtiriladigan yerlarning 75 - 80 % ga yaqini turli darajada sho‘rlangan.

Gruntlarning sho‘rlanganlik darajasi zararli tuzlarning umumiy miqdoriga ko‘ra, asosan gips holida belgilanadi. Shu belgiga asosan, Sho‘rlangan gruntlar kuchsiz (tuzlar miqdori 0,1 - 0,2 %), o‘rtacha (0,2 - 0,4 %), kuchli (0,4 - 0,8 %), juda kuchli sho‘rlangan (sho‘rxoklar, 0,8 % dan ko‘p) xillarga bo‘linadi.

Tabiiy sho‘rlangan gruntlar kimyoviy tarkibi (sho‘rlanish tipi)ga ko‘ra xloridli, sulfatxloridli, xloridsulfatli, sulfatli, sodasulfatli, sulfatsodali, xloridsodali, sodali, sulfat yoki xloridgidrokarbonatli (ishqoriy yer elementlari) sho‘rlangan gruntlarga bo‘linadi.

Gruntlar sho‘rlanishining salbiy oqibatlari oldini olish uchun sug‘orish rejimini to‘g‘ri ta‘minlash, kuchli sho‘rlangan gruntlarni katta normalarda yuvish, sho‘rlanish jarayoni yo‘nalishini tubdan o‘zgartirish uchun drenajlar yordamida grunt suvlarning sun‘iy oqimini vujudga keltirish zarur [1, 4].

Bugungi kunda mamalakatimizda keng ko‘lamda qurilish ishlari olib borilmoqda. Murakkab iqlim sharoitida bino va inshootlarni loyihalash va qurish o‘ziga hos izlanishlarni talab qiladi. Qidiruv natijasida olingan materiallar, umumiy holatda quydagilarni amalga oshirishga imkon berishi kerak:

1. Asosning turg‘unligini miqdoriy baholash;
2. Konsolidatsiya jaroyonida asosning cho‘kishini qiymati va davomiyligini bashoratlash.

Umuman olganda bu materiallar yuqori namlikdagi qatlamni ko‘tarma asosini materialni sifatida foydalanish mumkinligini baholashi kerak.

Qidiruv ishlarini olib borishda loyihalovchi tashkilot tomonidan amaldagi ma‘lumotlarni olgandan so‘ng dastur tahrir qilinishi mumkin.

Bino va inshootlar asosining turg‘unligi va mustahkamligini ta‘minlashda gruntlarni zichlashda ularning namligi 1-jadvalda ko‘rsatilgan optimal namlikdan kam bo‘lsa, qaytadan mustahkamlanadi, agar namlik ruxsat etilgandan kam bo‘lsa, unda grunt qo‘shimcha ravishda namlanadi [5].

**Bino va inshootlar asosining turg'unligi va mustahkamligini ta'minlashda gruntlarni
zichlashda ularning namligi ko'rsatkichlari qiymati**

1-jadval

Grunt	Talab qilingan zichlik koeffisientida namlik ko'rsatkichlari qiymati		
	1-0,98	0,95	0,90
Changsimon qumlar, yirik va yengil supeslar	<1,35	1,6	me'yorlanmaydigan qiymatlar
Yengil va changsimon supeslar	0,8-1,25	0,75-1,35	0,7-1,6
Og'ir changsimon supeslar, yengil va yengil changsimon supeslar	0,85-1,15	0,8-1,2	0,75-1,4
Og'ir suglinoklar, og'ir changsimon loylar	0,95-1,0	0,9-1,1	0,85-1,2
Lyosslar	0,8-1,20	0,7-1,25	0,7-1,40

Namlik ruxsat etilgan darajadan ko'p bo'lganda gruntlar quritilishi lozim. Bino va inshootlar hududidagi suv - issiqlik tartibini boshqarish bo'yicha tadbirlarni muntazam ravishda kuzatib borish zarur.

Material va metodlar. Avvalgi yillarning qidiruv materiallarini yig'ish, tahlil va umumlashtirishda hudud geologiyasining to'rtlamchi davrda rivojlanish tarixiga va tumanning analogi bo'yicha ma'lumotlarga ahamiyat berish lozim. Qurilish hududida grunt suvlarining sathini oshishiga va botqoqlanishiga olib keluvchi texnogen ta'sirlar to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtirish, shuningdek, marshrutli kuzatish jarayonida botqoqlik, ko'lli, lagun, allyuvial va aralash genezisli yotqiziqlarni rivojlanishiga alohida e'tibor berish kerak.

Yuqori namlikdagi gruntlarni tarqalishi va qalinligini o'rganish uchun maksimal katta hajmda, shuningdek yer yuzasining yuqori qismidagi gruntlarni mustahkamligini o'rganishda geofizik tadqiqotlarning har xil usullaridan foydalanish kerak bo'ladi.

Sho'rlanishning asosiy sababi yer yuzasiga yaqin minerallasgan grunt suvlar sathining ko'tarilib, bug'lanishidir. Bunda tuzlar gruntning yuqori qatlamlari va yuzasida asta-sekin to'plana boradi. Mana shu jarayonlar kechadigan va kuchli bug'lanish boshlanadigan grunt suv sathi kritik chuqurlik deyiladi. Sho'rlanishni to'xtatish uchun grunt suvlar balandligini shu nuqtadan, ya'ni kritik chuqurlikdan drenaj yordamida doimo pasaytirib turish kerak [6].

Tadqiqot natijalari. O'zbekiston hududining tabiiy sharoitida sho'rlangan gruntlarning viloyatlar bo'yicha sho'rlanish darajasi bo'yicha miqdori 2-jadvalda keltirilgan [4].

**O'zbekiston hududida viloyatlar bo'yicha sho'rlangan gruntlarning
sho'rlanish miqdori, %**

2-jadval

№	Viloyatlar	Kuchsiz sho'rlangan	O'rtacha sho'rlangan	Kuchli sho'rlangan	O'ta kuchli sho'rlangan
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	-	27,3	37,4	35,3
2.	Andijon viloyati	43,9	32,9	16,2	7
3.	Buxoro viloyati	57,5	30,7	7,6	4,2

4.	Jizzax viloyati	17,5	38,6	29,1	14,8
5.	Qashqadaryo viloyati	25,6	51,8	15,1	7,5
6.	Navoiy viloyati	19,9	52,1	20,9	7,1
7.	Namangan viloyati	58,1	26	9,2	6,7
8.	Samarqand viloyati	50,8	39,7	7,7	1,8
9.	Surxondaryo viloyati	73	21,1	4,2	1,7
10.	Sirdaryo viloyati	-	59,9	25,6	14,5
11.	Toshkent viloyati	71,3	22,5	4,4	1,8
12.	Farg‘ona viloyati	27,9	35,6	22,2	14,3
13.	Xorazm viloyati	-	59,1	28,1	12,8

Tuzlarning kimyoviy tarkibiga ko‘ra sodali, sodasulfatli, sulfatli, sulfatxloridli, xloridsulfatli, xloridli va boshqalar sho‘rlanishlar bo‘ladi (2-jadval).

Gruntlardagi tuzlarning kimyoviy tarkibi ularda harakatlanuvchi yer osti va usti suvlarining kimyoviy tarkibi bilan bog‘liq bo‘ladi. Tabiiy suvlar (yer osti va usti suvlari) turli kimyoviy elementlar bilan boyigan eritmalarni hosil qiladi.

Ularning kimyoviy tarkibi atmosfera yog‘inlari ta‘siri va tog‘ jinslarining «ishqoriy eritilishi», bug‘lanish, ion almashinuvi, ion yutilishi, gazlar ta‘siri, organik birikmalar va organizmlar ta‘siri va boshqa fizik-kimyoviy jarayonlar ta‘sirida shakllanadi.

Sho‘rlangan gruntlar hosil bo‘lishining asosiy omili yer yuzasiga yaqin yotgan minerallashgan grunt suvlari va tuzli tog‘ jinslaridir. Joylarda suv oqishining imkoni yo‘qligi va bug‘lanish miqdori yog‘ingarchilik miqdoridan ko‘p bo‘lishi sho‘rlanishning asosiy sharti hisoblanadi. Shuning uchun sho‘rlangan gruntlar suv oqmaydigan tekisliklarda, cho‘l-adir va adirli hududlarda uchraydi. Sho‘rlanishning tavsifi joyning gidrogeologiya va geomorfologiya sharoitiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqdir. Tog‘oldi tekisliklari karbonatli jinslardan iborat bo‘lib, odatda, sho‘rlanmagan gruntlardan tashkil topadi. Tog‘oldi tekisliklari va vodiylarning quyi qismidagi gruntlarda suvda eruvchi sulfatlar va qisman xloridlar uchraydi.

Joylar chuqurlashishi bilan grunt tarkibida tuz miqdori, alohida olganda, bo‘sh drenajlash sharoitida va grunt suvlari yaqin yotganda orta boradi. Daryo vodiylarining quyi qismidagi tuz tarkibida xloridlarning ahamiyati sezilarli bo‘ladi. Tog‘lardan uzoqlasha borgan sari karbonatli jinslar karbonatsizlar bilan almashinadi, keyin xlorid-sulfatli, sulfat-xloridli va nihoyat xlorid turdagi sho‘rlangan hududlar uchraydi [16].

Sho‘rlangan hududlarda bino va inshootlarni loyihalash va qurishda gruntlarning mustahkamligi va siqilishini xam inobatga olish kerak. Cho‘kindi yotqiziqlardan iborat serg‘ovak tog‘ jinslari tashqi kuch ta‘sirida siqiladi, natijada ularning g‘ovakligi va hajmi kamayadi.

Xulosa

Mirzacho‘l tekisliklari hududidagi sho‘rlangan gruntlarda bino va inshootlarni loyihalash va qurishda muhandis-geologik qidiruv ishlarini olib borish, shuningdek, bino va inshootlarning asosidagi sho‘rlangan gruntlarga uzoq vaqt suv ta‘sir qilganda ularning mustahkamlik tavsiflari va sho‘rlanish darajasini boshlang‘ich gipsning miqdori va tuzni yuvilish darajasiga bog‘liqligini o‘rganish bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar quyidagilarni xulosa qilish imkonini beradi:

- qiyin eriydigan tuzlar, xususan gipslar bilan sho‘rlangan gruntlarga suv uzoq vaqt ta‘sir qilib sizib o‘tganda ularni mustahkamlik tavsiflari va ulardagi tuzning miqdori, ya‘ni sho‘rlanish

darajasi kamayib boradi, bu o‘z navbatida bino va inshootlarning asosini turg‘unligini kamayishga va qo‘shimcha cho‘kishga olib keladi;

- bino va inshootlarni loyihalashdan avval tadqiqot olib borilayotgan hududning chuqurlik bo‘yicha sho‘rlangan gruntlarini boshlang‘ich sho‘rlanishi va tuzni erib chiqishi - ishqorlanish darajasini aniqlash va ularga mos ravishda sho‘rlanish tavsiflarini, shuningdek tuzni yuvilish darajasini aniqlash taqazo qiladi, shuningdek, loyihalash va qurishda foydalaniladigan gruntlarning mustahkamlik tavsiflari va sho‘rlanish darajasini suv uzoq vaqt ta’sir qilganidagi qiymatlarini aniqlash zarur bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Товбоев Б. Х. и др. Проектирование цементбетонных дорожных покрытий в условиях сухого и жаркого клим
2. Амиров Т. Ж., Зафаров О. З., Юсупов Ж. М. Трещины на асфальтобетонных покрытиях: причины образования и отрицательные последствия //Молодой ученый. – 2016. – №. 6. – С. 74-75.
3. Товбоев Б. Х., Юзбоев Р. А., Зафаров О. З. Влияние конструктивных решений на трещиностойкость асфальтобетонных слоев усиления //Молодой ученый. – 2016. – №. 1. – С. 227-230.
4. Худайкулов Р. М., Каюмов А. Д., Зафаров О. З. Оценка влияния фильтрационного выщелачивания на свойства засоленных грунтов основании земляного полотна //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 423-430.
5. Olmos Z., Elbek U. Main parameters of physical properties of saline soils along highways //Problems of Architecture and Construction. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 150-151.
6. Зафаров О. З., Эргашев Х. Х. Влияние капиллярного увлажнения на плотность засоленных грунтов //Academy. – 2021. – №. 5 (68). – С. 3-5.
7. Kayumov A., Zafarov O., Kayumov D. Water flow to the earth ground soil of automobile roads from atmospheric sediments //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 103-107.
8. Каюмов А. Д., Зафаров О. З., Каюмов Д. А. Приток воды в грунт земляного полотна автомобильных дорог от атмосферных осадков //Me’ morchilik va qurilish muammolari. – 2019. – С. 103.
9. Hudaykulov R. et al. Filter leaching of salt soils of automobile roads //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 02032.
10. Зафаров О. З., Ирискулова К. Автомобиль йўллари лойиҳалашда муҳандис-геологик кидирувларни ўзига ҳослиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 180-186.
11. Kayumov Abdubaki Djalilovic A. D., Zafarov O. Z., Saidbaxromova N. D. Basic parameters of physical properties of the saline soils in roadside of highways //Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 30-35.
12. Зафаров О. З., Мустафокулов М. М. Ў., Оқилов З. О. Ў. Йўл пойининг ишончилигини таъминлаш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 305-311.
13. Зафаров О. З., Бобожонов Р. Т., Мардиев А. Муҳандис-геологик кидирув ишларини ташкил этиш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 320-327.
14. Zafarov O. Z. et al. Avtomobil yo’llari maydonlarining zichlik standartlari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 287-292.

15. Зафаров О. З., Махкамов З. Т. изучение влияния капиллярного увлажнения на плотность засоленных грунтов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 328-333.
16. Каюмов А. Д., Каюмов Д. А., Зафаров О. З. изучение влияния капиллярного увлажнения на плотность засоленных грунтов //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – №. 1-2. – С. 119-124.
17. Zafarov O. Z., Murtazaev B. A. Mamlakatimiz xududlaridagi avtomobil yo‘llarini zamonaviy ko‘kalamzorlashtirish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 279-286.
18. Irisqulova K. N., Zafarov O. Z. CONSTRUCTION OF HIGHWAYS IN SALINE SOILS //Academy. – 2021. – №. 8 (71). – С. 27-29.
19. Zafarov O. Z., Irisqulova K. N. Q. Modern technologies of road construction //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 312-319.
20. Зафаров О. П., Ирискулова К. ПОВЫСИТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРОТЯЖЕННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ //Ta‘lim fidoyilari. – 2022. – Т. 7. – №. 8. – С. 169-174.
21. Maxkamov Z. et al. Conducting engineering and geological research on the design and construction of buildings and structures in saline areas //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.
22. Зафаров О. З., Ирискулова К. Н. К. ТРЕБОВАНИЯ К ГРУНТУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 78-82.
23. Зафаров О. З., Кучкоров С., Дусбеков А. М. У. Капиллярное увлажнение плотности засоленных грунтов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 278-284.
24. Olmos Z. et al. CONSTURCTION OF A ROAD BASE FROM SALINE SOILS IN UZBEKISTAN //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 479-482.
25. Зафаров О. З., Мухаммадиев Б. А. АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ ЙЎЛ ПОЙИНИ ТУРҒУНЛИГИ ВА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ //ME‘MORCHILIK va QURILISH MUAMMOLARI. – 2019. – С. 54.
26. Olmos Z. et al. THE IMPORTANCE OF STUDYING THE PHYSICAL PROPERTIES OF SALINE SOILS ON HIGHWAYS //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 475-478.
27. Kayumov D. A., Zafarov O. Z., Kayumova N. D. ISSUES OF CONSTRUCTION OF THE ROAD BASE FROM DIFFERENT SALINE SOILS IN THE NATURAL CONDITIONS OF UZBEKISTAN //Open Access Repository. – 2022. – Т. 9. – №. 04. – С. 72-75.
28. Makhkamov Z. T. et al. Project of the automobile roads //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 270-277.
29. Zafarov O., G‘ulomov D., Murodov Z. Conducting engineering-geological researches on bridges located in our country and diagnosing their super structures, methods of eliminating identified defects //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.
30. Bobojonov R., Zafarov O., Yusupov J. Soil composition in the construction of engineering structures, their classification, assessment of the impact of mechanical properties of soils on the structure //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.
31. Kayumov A., Zafarov O., Kayumov D. Changes of mechanical properties in humidification saline soil based in builds and constructions //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.
32. Zafarov O. Z. et al. Jizzax viloyati Paxtakor tumani sho‘rlangan hududlarida bino va inshootlarni loyihalash va qurishda muhandis-geologik qidiruv ishlarini olib borish,

- sho'rlangan gruntlarning namlinishi natijasida mustahkamlik ko'rsatkichlarining o'zgarishi //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 9. – С. 138-144.
33. Zafarov O. Z. et al. Mamlakatimizdagi asfaltbeton qoplamali avtomobil yo'llarining mustahkamligi //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – С. 191-196.
34. Zafarov O. Z. et al. Asfaltbeton qoplamali avtomobil yo'llarini loyihalash va qurishda zamonaviy materiallardan foydalanish //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – С. 197-202.
35. Зафаров О. З. МАМЛАКАТИМИЗДАГИ ЗАМОНАВИЙ ААВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИШДА ҚИДИРУВ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШ: МАМЛАКАТИМИЗДАГИ ЗАМОНАВИЙ ААВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИШДА ҚИДИРУВ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШ //“Qurilish va ta'lim” ilmiy jurnali. – 2023. – T. 5. – №. 1. – С. 261-266.
36. Zafarov O. Z., Qo'shmurodov S. F. MUHANDISLIK INSHOOTLARINI LOYIHALASH VA QURISHDA GRUNTLARNING TARKIBI, ULARNING KLASSIFIKATSIYASINI ANIQLASH, GRUNTLAR MEХАНИК ХОССАЛАРИНИНИНГ INSHOOTGA TA'SIRINI BAHOLASH: MUHANDISLIK INSHOOTLARINI LOYIHALASH VA QURISHDA GRUNTLARNING TARKIBI, ULARNING KLASSIFIKATSIYASINI ANIQLASH, GRUNTLAR MEХАНИК ХОССАЛАРИНИНИНГ INSHOOTGA TA'SIRINI BAHOLASH //“Qurilish va ta'lim” ilmiy jurnali. – 2023. – T. 5. – №. 1. – С. 26-30.
37. Zafarov O. Z. Expandable road platforms of the highways //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – С. 203-208.
38. Zafarov O., Qo'Shmurodov A. Mamlakatimizda ekspluatatsiya qilinayotgan ko'priklarning temir betonli oraliq qurilmalarini texnik ko'rikdan o'tkazish //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – С. 178-184.
39. Зафаров О. З., Махмудов Д. Ф. Ў., Санакулов Б. Ш. Ў. Автомобиль йўлларини лойиҳалаш ва қуришда бажариладиган қидирув ишларини олиб бориш //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – С. 185-190.
40. Kayumov A. D., Kayumov D. A., Zafarov O. Z. Water-Heat Order Development Dynamics of Salined Ground Road //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – T. 5. – С. 79-81.
41. Kayumov D. A., Zafarov O. Z., Kayumova N. D. Landscape design problems of automobile roads. – 2022.
42. Зафаров О., Қўшмуродов А. РЕСПУБЛИКАМИЗДА ҚУРИЛАЁТГАН ЗАМОНАВИЙ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИШДА ҚИДИРУВ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШ //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 401-407.
43. Zafarov O. KO 'PRIKLARNI EKSPLUATATSIYA QILISH VA ULARDAN FOYDALANISH //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 387-393.
44. Ravshanov M. МАМЛАКАТИМИЗДА ҚУРИЛАЙОТГАН КО 'PRIKLAR ҚУРИЛИШ ИШЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАСHTIRISH VA ULARNING ZMONAVIY YECHIMLARI //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 394-400.
45. Zafarov O. МАМЛАКАТИМИЗДАГИ SUN'IY INSHOOTLARNING HOLATINI BAHOLASH VA ISHONCHLILIGI OSHIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 408-414.